

LINEAS DE ACCION DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL: BOSQUEJO EN EL SEMINARIO DE ENERO

por el prof. CARLOS MORENO

Director de Educación Profesional

1. PALABRAS PRELIMINARES

Hemos estimado imprescindible aprovechar esta oportunidad en que todos los docentes directivos de la Educación Profesional se han reunido en un Seminario, organizado por el Centro de Perfeccionamiento, para intercambiar algunos puntos de vista respecto a ciertos delineamientos o acciones que se ha propuesto esta Dirección. Estos no configuran la política educacional definitiva de la Unidad Popular, pero evidentemente son criterios diferentes a aquellos que orientaron el reformismo educacional en Chile. En segundo lugar, estas acciones tienen un carácter inmediato y pretenden darle una mayor funcionalidad al sistema, de modo que la educación responda a los requerimientos que plantea la transformación de nuestra sociedad.

En este sentido, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Gobierno Popular, es el relacionado con la Educación de los jóvenes y del pueblo en general.

Este compromiso debe atender fundamentalmente a:

—La necesidad de crear las condiciones necesarias para que la clase trabajadora supere el nivel cultural en que se encuentra;

—El imperativo de lograr que todo chileno perciba con claridad los factores que condicionan su existencia y diferencian su instrumentalización en favor del sistema capitalista, y

—A la necesidad de formar un HOMBRE NUEVO, capaz de participar responsablemente en la tarea de superar el estado de subdesarrollo y dependencia económica y tecnológica.

Sin embargo, sin perjuicio de reconocer la importancia de la Educación, es necesario precisar que ésta sólo forma parte del proceso de transformación social global. No se puede atribuir, por sí sola, el poder de solucionar los problemas y contradicciones en la sociedad en que vivimos.

La transformación educacional va unida y depende íntimamente del proceso de transformación económica y política que vive el país.

Los objetivos de la educación están, por lo tanto, integrados en el objetivo general del Gobierno Popular, cual es transformar esta sociedad capitalista en una sociedad socialista.

Sin perjuicio de lo anterior, podemos señalar ciertos objetivos propios de la política educacional, tales como:

—**Establecer una educación democrática**, a través del acceso de todos los niños y jóvenes en edad escolar a los establecimientos educacionales y apertura del sistema a los adultos y trabajadores, como consecuencia de una concepción del proceso educativo como una actividad permanente; asegurar la posibilidad de permanencia en el sistema escolar de los alumnos; lograr una participación real de todos los trabajadores de la enseñanza, es-

tudiantes, padres y apoderados, organizaciones vinculadas a la comunidad escolar, en la transformación del sistema escolar dentro de los marcos de la planificación nacional.

—**Reformular la orientación central del sistema educacional**, para convertirlo en un instrumento de la tarea de conformar una nueva cultura. En todos sus niveles, la educación debe tender a formar un sujeto crítico, creador y solidario, que posea la disposición y capacidad necesarias para contribuir a la construcción de la sociedad socialista. Se requerirá un gran esfuerzo para contrarrestar el predominio de los valores individualistas propios del actual sistema. Esto implicará, por una parte, la revisión de contenidos; por otra, la utilización de nuevos métodos pedagógicos.

—**Redefinir el rol del educador**, de acuerdo con los requerimientos que plantea el proceso de transformación económico-social.

2. MEDIDAS INMEDIATAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR

Como señalara antes, estas medidas tienden a darle mayor funcionalidad al sistema, para que la educación responda a los requerimientos que plantea la transformación de la sociedad.

Estas medidas son indispensables para superar el estado anárquico y desarticulado en que hemos recibido la educación Técnico Profesional, la cual se ha caracterizado:

—por su indefinición de fines y objetivos, siendo la más afectada la Enseñanza Técnica;

—por ser el sector más postergado dentro del sistema, ya que hoy sólo constituye un tercio de la matrícula de la enseñanza media;

—por sus elementos de trabajo casi artesanales, en la mayoría de los casos, en relación a la tecnología que exige la producción moderna;

—por la existencia de un organismo paralelo que bien pudo haber sido positivo para la Educación Profesional, pero que, manejado con un criterio empresarial, se convirtió en un competidor del Sistema Regular Profesional, al reclutar jóvenes en edad escolar para nutrir su alumnado;

—por recibir, por lo general, a los hijos de familias de bajos ingresos, que son víctimas de graves problemas socio-económicos que desembocan en repeticiones reiteradas de cursos, deserción escolar, bajo rendimiento en los estudios o incorporación prematura al trabajo, sin que se le prestara una asistencia adecuada;

—por la inestabilidad funcionaria de los docentes, traducida en 50 ó 60% de interinatos, sin que se cumplieran con las convocatorias anuales de concursos; o por los numerosos horarios excedentes;

—por la anarquía y desorden en los nombramientos y asunción de funciones;

—por el desquiciamiento de la función principal que ha originado el llamado sistema de las horas inherentes. Quizás todo lo anterior explique el porqué el perfil educativo de las fuerzas de trabajo sea tan bajo (sólo el 4,2% de los trabajadores tiene calificación adecuada para la labor que desempeña), lo que hace concluir que el aporte de la Enseñanza Profesional a la economía es mínimo.

Las consideraciones anteriores, nos obligan a proponer metas destinadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la Educación Profesional, mediante medidas como:

1. Establecer una nueva escala de valores en que el trabajo y el trabajador sean considerados básicos para romper el subdesarrollo.
2. Elevar el nivel de preparación teórica y práctica de los trabajadores para aumentar su capacidad productiva, función primordial de la Educación Profesional.
3. Lograr una real participación de los actores de la educación en la planificación y administración educativa.
4. Desarrollar una política de educación profesional al servicio de una planificación económica estricta, según los requerimientos de recursos humanos.
5. Formar un hombre altamente responsable con la sociedad y perfectamente consciente del proceso histórico que vive el país, empezando por el rol que cada uno deberá cumplir con eficacia en la producción y en la economía general.
6. Ofrecer un programa de educación de adultos para calificar estos recursos humanos.
7. Iniciar en el presente año, con la participación masiva de todos los trabajadores de la educación, una redefinición de la Educación Profesional, a la luz de nuevos conceptos sobre la unidad economía-educación y sociedad.
8. Elaborar un plan que permita el equipamiento mínimo y fundamental en cada establecimiento, en el más mínimo plazo.
9. Coordinar los planes de la Dirección de Educación Profesional con los de otros organismos paralelos.
10. Regularizar la política de nombramientos, garantizando la estabilidad funcionaria de todos los trabajadores de la educación y que termine con las horas excedentes y horas de clases inherentes.
11. Procurar una política de asistencialidad que evite la deserción escolar y permita mejorar los rendimientos escolares.
12. Intensificar la política de perfeccionamiento, como asimismo regularizar la situación de los docentes que carecen de título o reconvertir o retitular a los profesores afectados por los cambios de planes de estudios.
13. Incorporar un número importante de empresas, tanto del Estado como del sector privado, para que faciliten la práctica profesional supervisada de los alumnos y faciliten su ingreso a la vida del trabajo.
14. Aprovechar al máximo la capacidad instalada de cada uno de los establecimientos, con miras a mejorar la dotación de ellos y a propender a su autoabastecimiento.

Todas estas metas a corto y mediano plazos, diseñadas en términos generales, constituyen un conjunto de ideas destinados a superar el estado deficitario y anárquico de nuestro sistema educativo profesional.

Si bien es cierto que la primera responsabilidad es nuestra, la cual asumimos con clara conciencia y con plenos deseos de contribuir a la formación de la nueva socie-

dad, no es menos cierto también que todos los trabajadores de la educación deberán jugar un rol vital, como palanca permanente de progreso y desarrollo, en la formación del Chile nuevo.

Por eso a los docentes directivos le asignamos un rol decisivo, porque en sus manos están las atribuciones ejecutivas que impulsarán, con imaginación y audacia, a la nueva Escuela Profesional que concebimos abierta a la comunidad y entregada de lleno a su función social.

Esto explica que partamos de un principio central que no es otro que la **democratización de la enseñanza**, tanto en el planteamiento como en la dirección y administración de ella.

En otras palabras, consecuente con nuestro sentido ampliamente democrático, pensamos que en la búsqueda de las soluciones deben participar, en forma real y efectiva, todos los actores del proceso educativo, a través de un trabajo coordinado y planificado, a todo nivel, y en el cual se integren con plenas responsabilidades y derechos los trabajadores de la educación, los estudiantes, los apoderados y la comunidad escolar toda.

Con esta modalidad de trabajo, confiamos, será factible la superación de las vallas limitativas existentes y ya indicadas.

A este espíritu obedece la creación, por primera vez, a nivel de la Dirección, del CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SERVICIO, el cual además de estar integrado por el Director de Educación Profesional, los Jefes de Departamentos, por el Jefe de la Oficina de Presupuestos y un Visitador designado por los mismos, tiene la representación oficial de dos representantes del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Educación (SUTE); un representante de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Industrial y Técnica (F E I E C H); un representante de la Federación de Estudiantes de Comercio (FECOCH); un representante de la Federación Nacional de Padres y Apoderados de la Educación Profesional y un representante de la Educación Profesional Particular.

En esta forma, hemos integrado nacionalmente, a todos los sectores vivos de la Educación Profesional, con el objeto de velar por la orientación general del Servicio y de la debida coordinación; para promover y organizar el estudio de los problemas de interés general o regional; para propender a la unificación de criterios de acción y de cumplimiento de las metas de la política educativa; para reorientar, mejorar y expandir la Educación Profesional y para usar racional e intensivamente nuestra capacidad instalada.

Siguiendo este criterio, que hemos denominado la incorporación de los actores al proceso educacional, pensamos establecer un Consejo de Coordinación similar a nivel de cada provincia o región y con atribuciones similares al de la Dirección de Educación Profesional.

En el mismo orden de ideas, pensamos que es imprescindible que el Consejo de Coordinación de cada establecimiento, en primer lugar, tenga un funcionamiento regular, dinámico y ágil y que su acción se vea robustecida con uno o dos representantes de los demás trabajadores de la educación del propio colegio y designados en libre elección por los mismos.

En esta forma, pensamos, estamos contribuyendo al proceso de democratización de la enseñanza y no dudamos que la acción responsable y eficaz de las instituciones representadas hará más efectiva y dinámica la acción educativa de los establecimientos escolares.

Del mismo modo, pensamos que es legítima y justa, la representación oficial de los Centros de Alumnos en los

Consejos de Profesores de cada establecimiento. Como asimismo, creemos que es una necesidad real la búsqueda del camino para que también se produzca la lógica y natural coordinación de la Escuela con la comunidad, de modo que cada establecimiento sea un centro abierto, flexible, receptivo; en otras palabras, un foco cultural que irradie su acción hacia los sindicatos, juntas de vecinos, clubes deportivos, etc., que directamente o indirectamente, son partícipes del proceso educacional.

Para ambas situaciones, buscaremos los instrumentos legales que permitan su concreción.

Estamos conscientes que estos planteamientos requieren un cambio de mentalidad en los criterios existentes; sin embargo, estamos seguros que la capacidad renovadora de los maestros hará posible que estos nuevos cauces deriven por las vías proyectadas, en beneficio de toda la educación profesional y, particularmente, de sus alumnos.

Por eso, confiamos que en marzo próximo en cada una de las Escuelas Profesionales se iniciará una gran jornada renovadora que se traducirá en una acción integradora responsable, donde todos los trabajadores de la educación haremos lo que esté en nuestras manos para organizar los Centros de Padres y Apoderados, los Centros de Alumnos, las bases gremiales de cada colegio para encauzarlas en la senda de mutua cooperación, con un claro sentido de la crítica y autocrítica constructiva veraz y objetiva.

3. NORMAS GENERALES

3.1. Expansión educacional

Hasta 1970 la Educación Técnico Profesional representó el 35% de la población escolar media, contra el 65 de la Educación Científico Humanística.

Conscientes de que el desarrollo económico del país reclama una mayor expansión de nuestra rama, hemos proyectado para 1971 un crecimiento cercano al 37%, lo que a su vez permitirá que los guarismos relativos a la distribución de la matrícula en la Educación Media cambien sustancialmente: un 39% la Educación Profesional y un 61% la Educación Secundaria.

Este notable crecimiento de la matrícula diurna proyectada para la Educación Profesional, se manifiesta del siguiente modo en cada una de sus ramas:

	Crecimiento Matrícula	Incremento Horas	Mayor Alumnos	Número Cursos
Agrícola	60%	1.320	1.200	33
Comercial	16%	4.200	6.081	105
Industrial	66%	15.000	18.005	250
Técnica	33%	4.455	4.170	81
TOTALES	37%	24.975	29.456	469

Los datos anteriores nos indican que durante 1971 será factible atender hasta un total de 30.000 nuevos alumnos sin considerar la modalidad nocturna, lo que a su vez permitirá un mayor crecimiento vertical de la Educación Profesional, con las consiguientes obligaciones, en un futuro muy próximo.

Del mismo modo, la expansión indicada nos obligará a tener mayor flexibilidad en nuestro sistema. Así, por ejemplo, deberemos establecer jornadas vespertinas o nocturnas, para atender principalmente a trabajadores; y además de los planes de estudios regulares, estableceremos

planes especiales de capacitación, como así también planes de estudio para alumnos provenientes de la educación científica humanística o para alumnos provenientes de otra rama de la propia educación profesional.

Todo lo anterior involucrará también ampliar el abanico de especialidades que actualmente ofrece nuestro sistema escolar profesional.

3.2. Política de nombramientos.

3.2.1. Estabilidad funcionaria: El programa de gobierno de la Unidad Popular señaló a la opinión pública que se garantizaría la estabilidad funcionaria. Consecuente con esta posición, a través de la Ley 17.399, publicada el 2 de enero del presente año, en su art. 105, se concede la propiedad de sus cargos u horas de clases a todo el personal docente propiamente tal de la Educación Profesional que se encontraba en funciones al 31 de diciembre del año próximo pasado.

En esta forma se ha cumplido con una aspiración de los gremios y se ha hecho justicia a numerosos colegas que, careciendo de título docente, han hecho de la docencia su labor habitual.

3.2.2. Horas Excedentes: le corresponde a esta administración resolver la conflictiva situación de los profesores que, teniendo nombramientos para ejercer como tales, se han visto impedidos a ejercer otras funciones.

Esto nos parece una situación injusta que es conveniente remediar, de ahí que, si consideramos que su nombramiento es para desempeñar horas de clases, lo justo es que se les ubique en la función que le corresponde, máxime si sus nombramientos son en calidad de titular.

Por esta razón, los jefes de establecimientos, conjuntamente con el Consejo de Coordinación, deberán reubicar a todo el personal con horas excedentes en los cursos de creación o transformados y, en general, en las horas que vaquen, con absoluta prioridad a todo otro profesor.

Así, junto con remediar una situación anómala, se da plena satisfacción a una sentida aspiración de los gremios de profesores y que, como dirigentes gremiales, levantaremos como bandera de lucha.

3.2.3. Horas inherentes: Como es sabido, se denominan así las horas de clases que, dentro de su horario de trabajo correspondiente al cargo, desempeñan los docentes asimilados a grado, sin derecho a mayor remuneración y que afectan al personal comprendido entre los grados 3º y 12.

Conviene destacar que este personal, además, tiene compatibilidad con seis horas de clases remuneradas, lo que implica que estos docentes tengan un total de horas de clases que oscila entre las 10 y 18 horas semanales.

En la Educación Profesional el total de horas inherentes es del orden de las 11.000 y representa el 20% del total de ellas dentro del Ministerio.

En resumen, las horas de clases inherentes han creado entre otros los siguientes problemas: detrimento del desempeño de la función principal, particularmente en los grados de menor remuneración, ya que su número es más alto; han restado posibilidades ocupacionales a los docentes remunerados por horas de clases; han originado un aumento de trabajo, agravado por las horas compatibles que se ven obligados a tomar para mejorar las remuneraciones, etc.

Sin embargo, conscientes de todas estas dificultades y por las prioridades a que nos obliga incurrir y los escasos recursos para satisfacer los múltiples problemas, nos hemos visto obligados a ir a una supresión paulatina de las horas inherentes, ya que de otro modo, más del 40% de los presupuestos destinados a la expansión se habrían

invertido en esta materia, restándole así las posibilidades de incorporación al sistema escolar a un numeroso contingente de alumnos.

3.2.4. Provisión de Horas de Clases: En este sentido hemos establecido que el Profesor de Estado debe tener absoluta prioridad en la provisión de horas de clases, dándole preferencia a aquel que tenga mayor antigüedad en la enseñanza fiscal, tal como lo establece el Art. 282 del DFL 338 de 1960 (Estatuto Administrativo).

La segunda prioridad se la hemos asignado a los profesores egresados de los Institutos Pedagógicos.

Cuando en los establecimientos no existan personales con los requisitos señalados, excepto orden en sentido contrario, la Dirección ejercerá este derecho de nombramiento y para lo cual ha abierto, tanto en el Instituto Pedagógico Técnico como en la propia Dirección, un registro de egresados de ese plantel universitario, con el objeto de incorporarlos desde ya al servicio.

3.2.5. Provisión de cargos: En líneas generales, con excepción de los cargos de auxiliares, se seguirán las mismas normas señaladas para las horas de clases y los nombramientos respectivos los hará directamente el Director de Educación Profesional, en base al registro de egresados del Instituto Pedagógico Técnico.

Al respecto conviene señalar que esta Dirección se ha propuesto elaborar plantas tipo de personal, por establecimiento considerando las necesidades mínimas de personal auxiliar, administrativo, paradocente y de docentes asimilados a grado de cada uno de ellos.

Para el estudio anterior, muy adelantado a la fecha, se están considerando factores como los siguientes: número de alumnos, número de cursos, número de locales, condiciones de los mismos, talleres de la escuela, ubicación de alumnos, ubicación geográfica, etc.

Esto nos permitirá hacer una distribución racional de nuestros recursos, ya que la escasez de personal es relativa y ha sido originada más bien por una mala distribución del mismo.

De acuerdo a lo anterior, las plazas que vacuen se proveerán NO en el establecimiento donde se ha originado dicha vacante, excepto que sea estrictamente necesario, sino en aquel donde las necesidades de personal sean mayores. Por las mismas razones, a contar de marzo pondremos en práctica una política de redistribución de personal dentro de la misma zona y para ello apelaremos al alto espíritu de comprensión y de ayuda de nuestros compañeros, ya que en ningún caso sus intereses profesionales o económicos serán perjudicados.

Con igual objetivo facilitaremos los traslados con plaza de su cargo a otras ciudades, sólo cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.

Naturalmente este estudio preliminar será sometido a la consideración de cada establecimiento y será perfeccionado con las sugerencias que nos entregue cada uno de ellos.

Por último, como entendemos que todo lo relativo a la "Política de Nombramientos" es de por sí compleja, en circulares posteriores explicitaremos cada uno de los puntos señalados. Del mismo modo, es el ánimo de la Dirección que todas las propuestas las apruebe en pleno el Consejo de Coordinación de cada establecimiento, concebido éste en los términos ya señalados.

4. PERFECCIONAMIENTO, REGULARIZACION Y RECONVERSION DOCENTE

La Dirección asigna gran importancia al perfeccionamiento de todo su personal, frente al desafío permanen-

te que significa el avance tecnológico y científico.

Todos coincidimos en el criterio que nuestra labor requiere de una constante renovación de técnicas pedagógicas que logren interesar y hacer llegar en forma novedosa y fiel los contenidos programáticos, acordes con el progreso señalado. Por esta razón, esta Dirección desea coordinar en la mejor forma posible las necesidades de perfeccionamiento que exigen los cambios, con la labor que, en este terreno, debe cumplir el Centro de Perfeccionamiento.

Pero, donde creemos que el perfeccionamiento es más urgente, y allí haremos especial hincapié, es en la regularización docente de los profesores en servicio y que carecen de título.

Sabido es que para este objeto se suscribió un convenio entre el Ministerio de Educación, Universidad Técnica del Estado e INACAP exclusivamente para atender al personal que se desempeña en la Educación Industrial.

Entendiendo que este convenio, conocido con el nombre de Plan Cooperativo, es de alcance restringido, hemos planteado tanto a INACAP como a la Universidad Técnica del Estado la imperiosa necesidad de ampliar sus objetivos, en el sentido de que la regularización de profesores se extienda a toda la educación Profesional y además permita la retitulación y reconversión docente de aquellos compañeros que poseyendo un título, éste ya no los habilita para el desempeño de sus funciones.

Nuestros planteamientos han tenido buena acogida y podemos señalar que esta ampliación será realidad a muy corto plazo y gracias a ello será posible continuar con el V Curso de Regularización de profesores de Educación Industrial, iniciar un VI Curso en el segundo semestre del presente año en la ciudad de Concepción, iniciar un primer curso de regularización docente para colegas de las Escuelas Agrícolas y un curso de retitulación o reconversión para profesoras de las Escuelas Técnicas perjudicadas por la reforma educacional.

Cabe destacar además que, gracias a nuestra sugestión, en el Consejo Directivo que administra el Plan Cooperativo ha sido aceptada unánimemente la representación oficial del SUTE, a través de dos representantes, de modo que los propios profesores alumnos del Plan Cooperativo puedan participar en la administración de él.

Conscientes también de los cuantiosos gastos que en estos casos se originan a los profesores alumnos, esta Dirección está estudiando las máximas posibilidades de ayuda, de modo que su cambio temporal de residencia no constituya una dificultad seria ni un obstáculo para su perfeccionamiento profesional.

Es justo señalar también que la Universidad Técnica ha accedido a que los profesores alumnos del Plan Cooperativo participen también de los beneficios del Departamento de Bienestar de esa Universidad, lo que se traduce en asistencialidad, servicio médico, dental y otros beneficios.

5. RACIONALIZACION DE AREAS O ESPECIALIDADES

Es aspiración general que la llamada "racionalización de áreas o especialidades" de las Escuelas Profesionales debe revisarse y con este criterio estamos plenamente de acuerdo.

Sin embargo, una tarea de este tipo sólo podrá obtenerse como producto de la conjugación de múltiples variables, de nivel nacional como la nueva política económica del gobierno: los planes regionales de ODEPLAN; los aspectos locales, como la capacidad instalada, los equipamientos, los recursos humanos, etc.

En otras palabras, en trabajos de esta envergadura no puede improvisarse.

Por lo expuesto, esta Dirección ha establecido como principios generales los siguientes:

a. Evitar la proliferación de áreas o especialidades por el presente año y hasta no emprender una distribución verdaderamente racional de las especialidades para 1972.

b. Las nuevas especialidades o áreas que se pongan en marcha en algunos establecimientos, en el presente año, será exclusivamente en base al aprovechamiento máximo de la capacidad instalada de la Escuela, tales como salas de clases, talleres, equipos y a la existencia de profesores idóneos. Este criterio se aplicará tanto en los cursos regulares, como en los extra regulares que se creen tales como cursos de capacitación, vespertinos o nocturnos, y cumplir así con la función social ante la comunidad, que nos corresponde.

6. USO DE LOCALES ESCOLARES

Considerando el extraordinario déficit locativo que presenta nuestra educación, que no es factible resolver de inmediato, como así también la extraordinaria expansión que estamos impulsando para la Educación Profesional, resulta imperativo determinar el uso pleno de nuestros establecimientos, ya sea en doble jornada, como así también en jornadas vespertinas o nocturnas cuando proceda.

Este criterio no es particular de la Dirección de Educación Profesional, sino general del Ministerio de Educación, de modo que cualquiera sea la Dirección de que dependa un establecimiento escolar, éste estará al servicio de todo el sistema cuando las circunstancias así lo determinen.

Por otra parte, estima también el Ministerio de Educación que los locales escolares deben ser un vehículo importante de contacto con la comunidad escolar, de modo que el colegio se transforme en un centro dinámico de acción social.

7. EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS

Básicamente tenemos que partir del hecho que no hay estudios serios y completos sobre las existencias actuales ni en cuanto a las necesidades de equipamiento; por esta razón se estima indispensable, como primera medida, realizar un catastro nacional por escuela para recoger la información que aclare el primer aspecto planteado. También existe clara conciencia que el equipamiento existente en las Escuelas, por múltiples razones, no está siendo utilizado en todas sus posibilidades, pero es propósito de esta Dirección poner en funciones aquellos equipos que estén en buen estado de uso, a través de cursos extrarregulares, si fuera necesario.

Respecto a las necesidades, pensamos que éstas deben ser estudiadas con un criterio amplio de racionalización a nivel nacional; este estudio estará encaminado a establecer un equipamiento mínimo por Escuela y por especialidad. Aquí, estimamos que debe haber una participación de todo el personal de los Establecimientos para que aporten su conocimiento y experiencia sobre este aspecto, tan importante dentro de nuestra Educación Profesional.

8. ECONOMATOS E INTERNADOS

Como idea fundamental, esta Dirección estima que los economatos e internados que fueron cerrados, deben rehabilitarse para que cumplan con las funciones para las

cuales fueron creados; es decir, para atender a la solución de los problemas socio-económicos, tan frecuentes entre el alumnado de nuestras escuelas. Lógicamente que, por razones de presupuesto, tendrán que buscarse algunas medidas complementarias que permitan atender a este joven contingente para lo cual se han dado algunos pasos positivos que permitirán poner en vigencia un Convenio con la Junta de Auxilio Escolar y Becas, mediante el cual nuestra Dirección aporta los internados y economatos existentes y la Junta de Auxilio Escolar entrega los comestibles necesarios. Si al esfuerzo señalado se une la conquista que significa el otorgamiento del 1/2 litro de leche para todos los niños de Chile, creemos que estamos encauzando nuestra acción en la búsqueda de soluciones que resuelvan masivamente y en forma práctica los serios problemas de desnutrición de nuestros alumnos.

9. USO DE LAS ENTRADAS PROPIAS

Esta Dirección tiene plena claridad de las trabas que deben enfrentar los Establecimientos para poder usar los fondos provenientes de sus entradas propias; frente a esta situación hemos decidido delegar la facultad de determinar el empleo de estos fondos en los Consejos de Coordinación de las Escuelas; para lo cual daremos ciertas normas básicas con miras a uniformar criterios de inversión.

Por otra parte, de acuerdo con el art. Nº 44 de la Ley Nº 17.399 de 2 de enero del presente año, iniciativa nuestra, los señores Directores deberán abrir cuentas corrientes en el Banco del Estado, donde depositarán los fondos que provengan de la fuente señalada; el Banco, por su parte, deberá emitir certificados mensuales de los depósitos efectuados en estas cuentas.

En base a estos dos hechos, trascendentes para la administración de las entradas propias, se lograrán diversos efectos: la inversión de estos fondos quedará entregada a quienes conocen mejor que nadie las necesidades de sus respectivas Escuelas; por otra parte, se logrará agilizar notablemente el mecanismo de inversión que permitirá hacer uso oportuno de estos fondos y además se logrará un rendimiento mucho mayor porque se podrá comprar al contado con evidentes ventajas de precios y calidades.

10. PALABRAS FINALES

Creemos que, a través de este documento, hemos entregado una visión panorámica del estado actual de nuestra Educación Profesional y de las grandes líneas de acción que nos hemos propuesto; naturalmente que dado el corto período que estamos al frente de estas responsabilidades, hemos debido hacer esfuerzos muy serios para cumplir con el abrumador trabajo burocrático de la Dirección y paralelamente esbozar e iniciar la realización de estas grandes líneas de acción.

Algunas de estas iniciativas, lógicamente, deberán ser perfeccionadas a través de los instrumentos legales o reglamentarios que en cada caso corresponda y ponerlos en práctica a la brevedad.

Finalmente, compañeros docentes directivos, queremos dejar señalada nuestra complacencia de haber logrado estos primeros contactos personales, que serán sólo el inicio del enfrentamiento a esta gran responsabilidad que unos y otros tenemos, cual es levantar el nivel de nuestra Educación en beneficio del porvenir de la Patria toda.